

10.5281/zenodo.14938021

КУЧМИЙ Дмитрий Сергеевич

студент, Херсонский технический университет

*Научный руководитель – декан юридического факультета
Херсонского технического университета, кандидат юридических наук
Мокрушин Виктор Иванович*

ПОЛОЖЕНИЕ «СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РФ

Аннотация. В статье рассматривается категория «спортивного менеджмента» как деятельность государственных и частных структур по реализации ключевых направлений политики РФ, определяется его место в единой системе целей и задач государственных органов законодательной и исполнительной власти РФ, актуализируется необходимость адаптации, развития и поддержания политики управления спортом в составе иных целевых программ.

Ключевые слова: спортивный менеджмент, государственное управление, культура, спорт, совершенствование политики, нормативное регулирование.

Управление государственной политикой в области спорта, создание и реализация тематических программ является стратегической задачей российского государства, стремящегося обеспечить достойный уровень жизни гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим в установленном порядке на территории РФ.

Согласно законодательству Российской Федерации, в области физической культуры и спорта в действующей редакции, спортивные федерации занимают важное место в общей схеме взаимодействия участников спортивных отношений. Это прямо следует из ст. 16 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», что налагает на соответствующие федерации обязанности развития и поддержания в рабочем состоянии различные виды спорта.

Акты, предлагаемые такими федерациями, хотя и не имеют преюдициального значения для правовой системы РФ, тем не менее они составляют единую государственную политику в области спорта и участвуют в его регулировании. Данный вид взаимоотношений достаточно давно развивается в форме «государственно-частного партнерства» и реализуется в соответствии с целями и задачами государственных программ и проводимой политики.

Таким образом, законодательство Российской Федерации в части общественно-государственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в целом соответствует международной концепции автономии спорта.

Физическая культура является ключевым компонентом социальной жизни общества и залогом «экологичного» государства. Методологически принято выделять 4 уровня управления в области спорта, регулируемых, в том числе с государственным участием, среди которых [3, с. 4719-4730]:

1. **Публичное управление** в сфере спорта (как правило, осуществляется в форме делегирования полномочий специализированным операторам и субъектам в целях реализации конкретных (адресных) мер управления);

2. **Автономное управление** (заключается в том, что полномочия субъектов ответственности по вопросам спорта распределяются в зависимости от правового положения такого субъекта: международный олимпийский комитет (далее – МОК), международные и (или) национальные спортивные федерации и т. д.);

3. **Частное корпоративное управление** (содержательно соотносится с коммерциализацией спортивных процессов и их

сопровождением – подбор поставщиков для проведения спортивных мероприятий и полноценного функционирования спортивной инфраструктуры).

4. Управление, реализуемое субъектами правоотношений безотносительно к категории.

Одновременно с вышеназванным, существование спортивной отрасли как таковой и деятельности в ней сопряжено с привлечением организационных, управленческих, кадровых и иных видов ресурсов, что было бы невозможно без участия государства в ней.

Следует сказать, что государственное управление в области спорта и физической культуры – это меры и мероприятия органов законодательной и исполнительной власти, направленные на совершенствование и повышение ментальных и физиологических способностей жителей страны, а также надзорная деятельность в проведении различных соревнований и движений. Государственное управление в рассматриваемой области ориентировано на построение частной модели, состоящей из распределённости и согласованности полномочий, функций и ответственности ее субъектов.

Категория спортивного менеджмента хотя и не является устоявшимся в научной литературе определением деятельности соответствующих органов и лиц, однако автор находит поддержку тому убеждению, что именно таким образом целесообразно охарактеризовать деятельность в рассматриваемом направлении.

Спортивный менеджмент как область государственного управления рассматривается через призму комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта. В научных исследованиях выделяются несколько ключевых аспектов, которые подчеркивают важность и многогранность этой категории. Автором, на основе систематизации основных научных позиций в отношении спортивного менеджмента, выделены следующие дефиниции рассматриваемой категории в контексте государственного управления [2, 5]:

1. **Развитие программ и проектов в области физкультуры и спорта.** Государственная «спортивная» политика имеет своей основной целью пропаганду спорта и здорового образа жизни. Ключевой функцией спортивного менеджмента является разработка и реализация городских программ и проектов,

направленных на привлечение внимания населения к занятиям спортом и повышение уровня вовлеченности к ним. Эти программы должны быть не только универсальными, но и эффективными, что требует глубокого понимания потребностей различных групп населения.

2. **Нормотворческий фактор.** Важной функцией спортивного менеджмента является разработка и совершенствование законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области физической культуры и спорта. Это позволяет формализовать спортивную деятельность и сделать её обязательной частью жизни каждого человека, что способствует улучшению здоровья нации и профилактике заболеваний, в том числе не имеющих лечения.

3. **Факторы управления субъектами спортивного менеджмента.** Объектом спортивного менеджмента является деятельность совокупности оздоровительных, физкультурных и спортивных организаций, уполномоченных со стороны государства. Эту совокупность составляют спортивные клубы, школы, команды, фитнес-центры, стадионы и спортивно-оздоровительные организации. Управление этими организациями требует координации и регулирования их деятельности, а также контроля за выполнением поставленных задач.

4. **Результативный и сервисный аспекты.** Продуктом деятельности спортивных организаций являются спортивные и физкультурные услуги, организованные формы занятий спортом, специально разработанные программы тренировок и мероприятий, положительно влияющие не только на здоровья нации, но и имидж государства в целом. Спортивный менеджмент занимается организацией и качеством предоставления этих услуг, что напрямую влияет на удовлетворенность населения и развитие спортивной инфраструктуры.

5. **Функциональные разновидности менеджмента.** В спортивном менеджменте выделяются различные функциональные разновидности, такие как стратегический, финансовый, персонал-менеджмент, проектный, инновационный и маркетинговый менеджмент. Каждая из них занимает важное место в управлении физкультурно-спортивными организациями и требует специализированных знаний и навыков.

6. Социально-педагогический фактор.

Спортивный менеджмент рассматривается как особая социально-педагогическая система, включающая в себя разработку и реализацию программ, направленных на воспитание здорового поколения. Это требует тесного взаимодействия с образовательными учреждениями и социальными институтами.

7. **Совершенствование управленческих процессов.** Управление в сфере физической культуры и спорта предполагает наличие последовательно сменяющихся действий, которые носят циклический характер. На каждом новом этапе управленческие процессы совершенствуются, улучшаясь по качеству. Это включает планирование, организацию мероприятий, управление процессами, мотивацию и стимулирование сотрудников.

На сегодняшний день спортивный менеджмент не утвердился в качестве самостоятельной деятельности органов власти или подвида проводимых мероприятий в области спорта. Вместе с этим, на сегодняшний день существует несколько учебных заведений, проводящих профессиональную подготовку кадров по этому направлению в форме переподготовки, в результате освоения такой образовательной программы слушатели способны управлять, создавать и реализовывать государственную политику в области спорта в формах, предусмотренных законодательством РФ.

Спортивный менеджмент, являясь самостоятельным направлением развития и поддержания государственности и суверенитета, как область государственного управления, охватывает широкий спектр задач и функций, направленных на развитие и поддержку физической культуры и спорта в стране. Это требует комплексного подхода, включающего законодательные, организационные, образовательные и социальные аспекты, реализация которых невозможна без заинтересованности и вовлеченности органов власти. По результатам исследования автор предлагает понимать дефиницию

«спортивного менеджмента» как деятельность уполномоченных субъектов управления по организации, проведению и контролю в области спорта.

Кроме этого, уровень спортивной политики в РФ в период с 2020 по 2024 гг. оценивается как стабильный и развивающийся. Были достигнуты определённые успехи в развитии детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, обеспечении преемственности и взаимосвязи всех уровней образования и физической культуры, создании межотраслевой системы комплексного научно-технологического сопровождения и улучшения имиджа страны.

Литература

1. Дьяконов А.Д. Цифровая трансформация в сфере физической культуры и спорта / А.Д. Дьяконов // Экономика и управление в спорте. – 2023. – Т. 3, № 1. – С. 39-50.
2. Кучеров Д.А. Государственное регулирование в сфере физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.04 / Д.А. Кучеров. – Красноярск: СФУ, 2019.
3. Парушев А.В. Государственно-частное партнерство как эффективный способ развития физической культуры и спорта в России // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. – № 11. – С. 4719-4730.
4. Переверзин И. Спортивный менеджмент в России: историческая эволюция и современное состояние // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. конгр. – М., 1998. – Т. 2. – С. 318-319.
5. Государственное управление в сфере спорта: учебник для магистров / И.В. Понкин, А.И. Редькина, А.А. Соловьёв, О.А. Шевченко; под ред. И.В. Понкина; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Институт современного прикладного права, Кафедра спортивного права. – Москва: Буки Веди, 2017. – (Спортивное право).

KUCHMIY Dmitry Sergeevich
Student, Kherson Technical University

*Scientific Advisor – Dean of the Law Faculty of Kherson Technical University,
PhD in Law Mokrushin Victor Ivanovich*

**POSITION OF «SPORTS MANAGEMENT»
IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

Abstract. *The article considers the category of «sports management» as the activity of state and private structures on the implementation of key policy directions of the Russian Federation, defines its place in the unified system of goals and objectives of state bodies of legislative and executive power of the Russian Federation, actualizes the necessity of adaptation, development and maintenance of sports management policy as part of other target programs.*

Keywords: *sports management, public administration, culture, sport, policy improvement, normative regulation.*